

FRAMEWORK VOOR ERKENNEN EN WAARDEREN_

Monique Meutstege, Lydia Doornebos & Marijn Post
27 november 2024

FRAMEWORK VOOR ERKENNEN EN WAARDEREN
HAN VERANDERTRAJECT AANPAK DIGITALE LEERMATERIALEN

AUTEURS

NAAM	ROL
Monique Meutstege	Adviseur HR
Marijn Post	Senior Adviseur Leren met ICT, Services en Staf OOK
Lydia Doornebos	Adviseur Leren met ICT en Adviseur Professionaliseren, Services OOK

VOORGELEGD AAN

NAAM	ROL
Robert Schuwer	Extern expert digitale leermaterialen; OER Consultancy
Rosanne Wigman-Merx	Beleidsadviseur MCV
Hans Verwijs	Business Informationmanager
Michiel de Jong	Projectleider ADL fase 1
Projectgroep ADL	

TER AKKOORD

NAAM	ROL
Stuurgroep	Stuurgroep Aanpak Digitale Leermaterialen
Willem Leijten	Directeur AFEM, Opdrachtgever Aanpak Digitale Leermaterialen

Op deze uitgave is de Creative Commons Naamsvermelding 4.0-licentie van toepassing. Maak bij gebruik van dit werk vermelding van de volgende referentie: Meutstege, M., Doornebos L., & Post, M. (2024). framework voor erkennen en waarderen. Nijmegen/Arnhem: HAN aanpak digitale leermaterialen

INHOUD

INLEIDING	6
1 MOTIVATIE EN BETROKKENHEID	8
1.1 Motivatie	8
1.1.1 Zelfdeterminatie theorie (ZDT) & de psychologische basisbehoefte.....	8
1.1.2 Soorten motivatie.....	9
1.2 Betrokkenheid	10
1.2.1 Betrokkenheid: definitie en niveaus	10
1.2.2 Waarom is betrokkenheid belangrijk	11
1.3 Context beïnvloed motivatie en betrokkenheid	11
1.4 Autonome motivatie en actieve medewerkersbetrokkenheid als uitgangspunt bij erkennen en waarderen.	12
2 ERKENNEN EN WAARDEER FACTOREN TEN BEHOEVE VAN AUTONOME MOTIVATIE EN ACTIEVE BETROKKENHEID	12
2.1 Intrinsiek belonen tenzij	13
2.1.1 Zet in op intrinsiek belonen.....	14
2.1.2 Denk goed na over extrinsiek belonen	15
2.1.3 Wees je bewust van effect op gedrag van geldelijke beloning.....	16
2.2 Doel en waarde van werk	16
2.2.1 Zet in op betekenisvol werk	17
2.2.2 Communiceer over doel en waarde werk.....	17
2.2.3 Zet in op intrinsieke werkdoelen	17
2.3 Mensgeoriënteerd leiderschap.....	18
2.3.1 Stimuleer gespreid transformationeel leiderschap	18
2.3.2 Wees ondersteunend en neem barrières weg	19
2.3.3 Bied duidelijk instellingsbeleid en kaders	20
2.4 Autonomie en verantwoordelijkheid medewerker	20
2.4.1 Zet in op empowerment van je medewerkers	21
2.4.2 Maak experimenteren mogelijk en moedig dit aan	21
2.5 Aandacht voor groei en ontwikkeling	21
2.5.1 Zet in op talentmanagement.....	21
2.5.2 Maak competenties zichtbaar	22
2.5.3 Stimuleer kennisdeling.....	23
2.6 Werkcultuur en verbondenheid	23
2.6.1 Zet in op een positieve werkcultuur	23
2.6.2 Stimuleer sociale interactie.....	24

	2.6.3 Stimuleer sociale erkenning	24
3	CONCLUSIE	24
	3.1 Praktische implicaties.....	25
4	BRONNENLIJST	26

ERKENNING EN WAARDERING FRAMEWORK

Figuur 1 erkennings- en waarderingframework naar voorbeeld van (Wynford group, n.d.). Dit framework laat de systematiek zien achter het erkennen en waarderen van medewerkers alsmede de factoren en contexten die invloed hebben op deze systematiek.

INLEIDING

Op onderwijsinstellingen wordt elke dag gewerkt aan het bieden van goed onderwijs, onderzoek en ondersteuning aan de professionals van de toekomst en het werkveld. Daarnaast bewegen onderwijsinstellingen mee met huidige maatschappelijke veranderingen, die erom vragen dat de instellingen mee veranderen en bijdragen deze veranderingen ((HAN University of Applied Sciences, 2021). Om dit te kunnen (blijven) doen, en de ambities van de instellingen (zoals bijv. beschreven in het HAN Koersbeeld 2022-2028 te realiseren) maar ook landelijke ambities is het van groot belang dat medewerkers zich als professional en persoon (kunnen) ontwikkelen, niet alleen als individu, maar als onderdeel van een team/groep (of resultaat verantwoordelijk team). Dat betekent dat er ruimte moet zijn voor medewerkers om eigen talenten te ontwikkelen, in te zetten op (persoonlijk) leiderschap en een eigen carrièrepad vorm te geven. Maar ook dat er ruimte gegeven wordt aan de teams of resultaat verantwoordelijke teams (RVTs) in de instelling om zich als geheel team te professionaliseren (HAN University of Applied Sciences, 2022, 2023). Daarnaast vraagt het verwezenlijken de eigen ambities van instellingen (HAN University of Applied Sciences, 2021) en de grote landelijke ambities (bijv. op het gebied van digitalisering zie www.npuls.nl) meestal een (digitale) transitie. Van medewerkers en RVTs wordt verwacht dat ze meebewegen met deze transitie. Het is daarom van belang dat medewerkers en de RVTs gemotiveerd zijn om deze beweging en ontwikkeling ook daadwerkelijk in te zetten.

Om de ruimte te voelen om je eigen talenten te ontwikkelen moet volgens Maslow (1943) voldaan worden aan de basisbehoefte erkenning en waardering te krijgen. Hij stelt dat na het vervullen van deze behoefte pas ruimte ontstaat voor zelfactualisatie, de behoefte aan persoonlijke groei en ontwikkelen van talenten. Meer inzetten op erkennen en waarderen kan volgens deze theorie bijdragen aan het motiveren en stimuleren van medewerkers en RVTs om ook daadwerkelijk te gaan bewegen en zich ook betrokken te voelen bij de ontstane beweging.

Erkennen en waarderen (zie definities in Bijlage A) wordt vaak gezien als een formele manier waarop werkgevers hun werknemers kunnen belonen. Erkennen en waarderen wordt binnen organisaties echter steeds breder gezien, het gaat niet alleen meer over het erkennen en waarderen van individuele prestaties, maar juist ook over teamprestaties of de bijdragen vanuit hun expertise of competentie aan een team, academie of de gehele instelling (Universiteit Utrecht, 2024). Daarnaast wordt erkennen en waarderen niet alleen meer gezien als het formeel belonen van medewerkers door bijvoorbeeld het geven van meer salaris of het bieden van een volgende loopbaanstap (zie voor definities bijlage A). Steeds meer wordt er ook aandacht besteed aan de informele manieren van erkennen en waarderen, zoals gezien worden voor jouw inspanningen, ruimte krijgen om jezelf te ontplooien of ondersteuning krijgen wanneer het nodig is of het ontvangen van een oprecht compliment of een 'dankjewel' (Universiteit Utrecht, 2024). Erkennen en waarderen kan dus breed ingestoken worden en gaat dus

over zowel de formele kant waarop een organisatie is ingericht (structuur) als over de manier waarop we (zowel formeel als informeel) met elkaar werken (cultuur). In bijlage A hebben we een duidelijke definitie van erkennen en waarderen gegeven.

Erkennen en waarderen is niet alleen belangrijk om mensen en RVTs te laten bewegen en ontwikkelen, bekend is ook dat zowel formeel als informeel erkennen en waarderen kan bijdragen aan (Akafo & Boateng, 2015; Chandani et al., 2016; de Haan et al., 2024; NMBRS, 2023; Yencer, 2023):

- Motivatie
- Medewerkerwelzijn
- Werknemersbetrokkenheid
- Zelfvertrouwen
- Verbeterde prestaties

Het hebben van een goede erkennings- en waarderingssystematiek is daarmee een belangrijke pijler voor elke organisatie.

Al met al is het voor onderwijsinstellingen belangrijk een adequaat systeem van erkennen en waarderen in te richten om de ambities te behalen, duurzaam klaar te zijn voor de toekomst en bij te dragen aan het welzijn van de medewerkers.

In dit document gaan we dieper in op erkennen en waarderen met het oog op motiveren van medewerkers om te gaan bewegen en de medewerkers betrokken te houden bij de ambities van de eigen onderwijsinstelling en grotere landelijke ambities. We gaan eerst in op wat motivatie en betrokkenheid precies is. Daarna beschrijven we wat wel en niet werkt met betrekking tot erkennen en waarderen en beschrijven we een erkennings- en waarderingframework. Omdat het hier een algemeen stuk betreft, is het nodig de verschillende elementen uit het framework aan te passen op de betreffende context waarvoor het framework ingezet gaat worden.

1 MOTIVATIE EN BETROKKENHEID

Een belonings- en erkenningssystematiek moet ervoor zorgen dat medewerkers en RVTs zich gemotiveerd voelen bij te dragen aan de collectieve visie en ambitie van de instelling en zich daar ook bij betrokken voelen. Motivatie en de mate van betrokkenheid zijn ook belangrijke factoren in werknemersprestaties en welzijn (Chandani et al., 2016; de Haan et al., 2024). Om een goede systematiek neer te zetten, is het daarom belangrijk eerst in te zoomen op motivatie en medewerkersbetrokkenheid.

1.1 Motivatie

Motivatie gaat eigenlijk over het hebben van energie om ergens mee aan de slag te gaan (Ryan & Deci, 2000). Studies over motivatie onderzoeken hoe mensen denken en waarom ze zich gedragen zoals ze doen en richten zich op sociale en psychologische factoren die menselijk gedrag kunnen beïnvloeden.

De meest uitgewerkte theorie rondom motivatie is de zelfdeterminatie theorie (ZDT) ontwikkeld door Ryan & Deci (2000). De ZDT probeert uit te leggen hoe zelfdeterminatie (zelfbeschikking) van mensen de motivatie beïnvloedt. De theorie stelt dat mensen zich meer gemotiveerd voelen om actie te ondernemen als ze denken dat wat ze doen effect zal hebben op de uitkomst. Het gaat om het individueel gedrag waarmee mensen zichzelf motiveren en van waaruit zij handelen.

1.1.1 Zelfdeterminatie theorie (ZDT) & de psychologische basisbehoefte

Volgens de ZDT hangt de mate van motivatie, betrokkenheid en welzijn samen met de mate waarin drie psychologische basisbehoeften vervuld zijn (Ryan & Deci, 2000; Vansteenkiste, No date). Deze drie psychologische basisbehoeften zijn (Vansteenkiste, No date):

- Autonomie:
het gevoel van psychologische vrijheid in het denken, handelen en voelen. Indien deze behoefte bevredigd wordt, heeft men het gevoel authentiek en met eigen wilskracht te kunnen handelen.
- Verbondenheid:
het gevoel van een wederzijdse zorg en betrokkenheid in positieve relaties en deel uit te maken van een grotere sociale entiteit. Indien deze behoefte bevredigd wordt, heeft men het gevoel wederzijdse en warme relaties te hebben.
- Competentie:
het gevoel de omgeving, skills en kennis te kunnen exploreren, begrijpen en beheersen. Als

men het idee heeft dat men de kennis of skills beheerst, heeft men het gevoel bekwaam te zijn om taken tot een goed einde te brengen en nieuwe uitdagingen aan te kunnen.

De behoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid zijn volgens Deci en Ryan drie universeel en aangeboren psychologische behoeften. Uit onderzoek blijkt dan ook in allerlei contexten (o.a. opvoeding, werk, sport en onderwijs) dat mensen bij de vervulling van deze behoeften niet alleen meer gemotiveerd zijn en meer betrokkenheid laten zien, maar (onder andere) zich ook vitaler voelen, meer tevreden zijn met hun werk, en bovendien ook beter presteren (Gagné et al., 2022; Van den Broeck et al., 2009). Wanneer één van deze drie psychologische behoeften niet wordt ondersteund, zal dit een nadelige invloed op het functioneren hebben waaronder de motivatie en betrokkenheid (Van den Broeck et al., 2009).

1.1.2 Soorten motivatie

De kwaliteit van motivatie hangt dus samen met de mate waarin de psychologische basisbehoeften vervuld zijn. Daarin zien we dat bij motivatie die van slechte of matige kwaliteit is (de amotivatie en gecontroleerde motivatie) de drie psychologische basisbehoefte minder goed vervuld worden dan bij motivatie die van hoge kwaliteit is (de autonome motivatie, zie figuur 1) (Ryan & Deci, 2000; Van den Broeck et al., 2009).

Figuur 2 Het motivatiecontinuüm. De oorspronkelijke versie komt van (Ryan & Deci, 2020)

In figuur 1 vind je een overzicht met de verschillende soorten motivaties. Als er sprake is van **amotivatie** is er geen enkele energie om aan de slag te gaan, vanwege niet-willen of niet-kunnen (Broeck van den et al., 2021; Ryan & Deci, 2020). Deze energie is er wel als er sprake is van

gecontroleerde, extrinsieke motivatie, alleen wordt deze energie veroorzaakt door externe druk zoals een beloning (bijv. meer loon of promotie) of juist een straf. Soms gaat het om externe verwachtingen (bijvoorbeeld ook de feedback van collega's), waardoor er een interne druk ontstaat aan deze verwachtingen te voldoen. Extrinsiek gemotiveerde werknemers kunnen daarom aan een taak werken, zelfs als ze er weinig interesse in hebben. Bovendien heeft dit type motivatie normaal gesproken een onmiddellijk en krachtig effect, maar duurt het meestal niet lang. Uit onderzoek blijkt dat de interesse en inspanning om aan de slag te gaan daalt als de externe druk wordt verhoogd wat kan leiden tot ongewenst gedrag (bv. Sjoemelen, uitstelgedrag, lage concentratie...). Daarnaast zien we dat de energie wegvalt op het moment dat de externe druk wordt weggenomen.

Naast amotivatie en gecontroleerde motivatie, is er ook de kwalitatief betere vorm van motivatie, de **autonome motivatie**. Bij autonome motivatie is er energie om aan de slag te gaan omdat men achter de te nemen actie staat. Dit kan doordat er een extrinsieke motivator is die door de medewerker vanuit eigen ervaring of waarde als nuttig of waardevol wordt beschouwd danwel doordat er een intrinsieke interesse is voor de actie waardoor de medewerker intrinsiek wordt gemotiveerd.

Vanuit de ZDT (zie ook figuur 1) komt verder naar voren dat om de drie basisbehoefte zo goed mogelijk te vervullen je op het werk het best kan insteken op het autonoom motiveren van medewerkers. Echter, of men iets doet vanuit een extrinsieke of intrinsieke motivatie hangt af van de context en de persoon.

1.2 Betrokkenheid

Motivatie en medewerkersbetrokkenheid zijn erg aan elkaar gerelateerd. Betrokken medewerkers zijn meer autonoom gemotiveerd en medewerkers die vooral amotivatie of gecontroleerde motivatie laten zien zijn weinig betrokken (Güntert, 2015). Zoals hierboven beschreven (zie ook figuur 1) wordt autonome motivatie gestimuleerd door creëren van een context waarin drie basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en competentie) worden vervuld. Dit is de sleutel tot welzijn en optimaal functioneren. Optimaal functioneren uit zich onder andere in hoge betrokkenheid. Hieronder beschrijven we wat medewerkersbetrokkenheid precies is, en waarom het belangrijk is.

1.2.1 Betrokkenheid: definitie en niveaus

Werknemersbetrokkenheid geeft aan hoezeer een werknemer fysiek, cognitief en emotioneel bijdraagt aan het werk (Sun & Bunchapattanasakda, 2019). Het geeft aan hoezeer een werknemer toegewijd is aan en enthousiast is over de organisatie en het bereiken van de doelen van de organisatie (Sun & Bunchapattanasakda, 2019). Betrokken werknemers zijn bouwers. Ze zijn zich bewust van de gewenste verwachtingen van de organisatie met betrekking tot hun rol en ze kunnen die verwachtingen waarmaken en overtreffen.

Een werknemer kan drie verschillende niveaus van betrokkenheid ervaren: actief betrokken, niet-betrokken of actief niet-betrokken zijn (Chandani et al., 2016; Shahid, 2019).

Actief betrokken werknemers zijn degenen die met passie werken aan de doelen van de organisatie. Ze tonen initiatief, creativiteit, optimisme en een sterke werkethiek. Een werknemer die niet-betrokken is, is iemand die wordt gezien als deelnemend, maar niet met passie en energie aan het gemeenschappelijke doel van de organisatie. Dit zijn werknemers die wel deelnemen, maar niet meer doen dan nodig, geen initiatief tonen m.b.t. het verbeteren van processen en niet houden van veranderingen. Actief niet-betrokken werknemers zijn degenen die ongelukkig zijn op hun werk en handelen uit hun ongelukkigheid (Chandani et al., 2016; Gallup, 2020). Ze zijn cynisch, klagen zonder oplossingen te bieden en ondermijnen soms zelfs op subtiële manier hun collega's.

Betrokkenheid blijkt bij werknemers ook te ontstaan vanuit verschillende facetten. Mensen kunnen intellectueel betrokken zijn, wat verwijst naar toewijding deel te nemen aan activiteiten die intellectuele uitdaging vereisen, affectief betrokken, wat verwijst naar het zich positief voelen na het uitvoeren van goed werk en ten slotte sociaal betrokken, wat gaat over het actief kansen grijpen en discussies aangaan over het verbeteren van werkgerelateerde zaken (Chandani et al., 2016; The Insights Group, 2014).

1.2.2 Waarom is betrokkenheid belangrijk

Mensen die actief betrokken zijn bij hun werk presteren op consistent hoog niveau en gebruiken hun talenten en sterke punten elke dag op het werk (Chandani et al., 2016; Gallup, n.d.; The Insights Group, 2014). Dit draagt bij aan de prestaties van een organisatie en betere kwaliteit, klanttevredenheid en financiële resultaten op lange termijn (Shahid, 2019). Daarnaast is het ook beter voor de medewerker zelf, actief betrokken medewerkers werken meer vanuit autonome motivatie en zijn daarom vitaler dan niet betrokken werknemers. Daarom is het van belang in een organisatie zoveel mogelijk in te zetten op werknemers met een actieve betrokkenheid.

1.3 Context beïnvloedt motivatie en betrokkenheid

Of medewerkers overgaan tot actie hangt dus af of mensen gemotiveerd zijn om daadwerkelijk aan de slag te gaan en of ze zich er betrokken bij voelen, echter de context waarin medewerkers zich bewegen heeft ook invloed. Medewerkers kunnen erg gemotiveerd zijn ergens mee aan de slag te gaan, maar als de individuele medewerker niet de juiste skills heeft om tot actie over te gaan, de organisatie het niet toestaat of het niet past in de sociale omgeving (bijv hun RVT) waarin ze bewegen kan het toch gebeuren dat medewerkers uiteindelijk niets gaan doen (Cox & Trotter, 2017; Wynford group, n.d.). Factoren die hierin meespelen zitten dus op zowel individueel, sociaal als organisatorisch vlak. We zien hierin bijvoorbeeld de volgende factoren meespelen (Cox & Trotter, 2017; Wynford group, n.d.):

- Individueel:

- Zelfvertrouwen
- Competentie
- Waarde of achtergrond
- Ambitie
- Sociaal:
 - Normen/waarden van de groep of team
- Organisatie
 - Mate van ondersteuning (tijd, geld en op technisch en functioneel vlak)
 - Strategie, visie en beleid
 - Leiderschap
 - Cultuur

Om medewerkers die gemotiveerd zijn aan de slag te gaan dus goed te ondersteunen is het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met deze contextuele factoren zodat ze niet als belemmerend worden ervaren.

1.4 Autonome motivatie en actieve medewerkersbetrokkenheid als uitgangspunt bij erkennen en waarderen.

Uit bovenstaande theorie blijkt dat een erkenning- en waarderingssystematiek zich vooral moet richten op stimuleren van autonome motivatie en actieve betrokkenheid van medewerkers. Daarmee ondersteun je de basisbehoefte van medewerkers, en schep je de omstandigheden waarin mensen werk kunnen doen dat ze inspireert, waarin zij zich de waarden, normen en doelen van de organisatie eigen kunnen maken en het belang van werkzaamheden kunnen zien. Bovendien leidt het inzetten op autonome motivatie en actieve betrokkenheid tot een duurzamere aanpak dan het enkel inzetten op extrinsieke motivatie en leidt het ertoe dat medewerkers zich beter voelen (vitaliteit/welzijn) en beter functioneren (Ryan et al., 2010).

In hoofdstuk 4 en 5 gaan we concreet in op de factoren met betrekking tot erkennen en waarderen die bijdragen aan het de autonome motivatie en actieve betrokkenheid van medewerkers. Veel van de factoren die invloed hebben op autonome motivatie en actieve betrokkenheid zijn identiek.

2 ERKENNEN EN WAARDEER FACTOREN TEN BEHOEVE VAN AUTONOME MOTIVATIE EN ACTIEVE BETROKKENHEID

Het erkennen en waarderen van medewerkers kan ingezet worden om medewerkers autonoom te motiveren en de actieve betrokkenheid te vergroten. Daarbij zien we dat verschillende factoren rondom erkennen en waarderen (Bijlage A) invloed hebben en bijdragen hierin, deze factoren lopen uiteen van

de extrinsiek formele vormen van erkennen en waarderen tot aan de intrinsieke informele vormen van erkennen en waarderen en van tastbare tot niet-tastbare vormen van erkennen en waarderen. In de volgende hoofdstukken komen deze verschillende factoren aan bod en vertellen we op welke manier ze invloed hebben op autonome motivatie en betrokkenheid. In figuur 3 zie je een samenvatting van al de factoren die ingezet kunnen worden binnen een organisatie om erkennen en waarderen vorm te geven ten behoeve van het motiveren van medewerkers over te gaan tot handelen of actie en medewerkers zich daar ook betrokken bij te laten voelen.

Figuur 3 Overzicht van erkennen en waardeer strategieën t.b.v. het autonoom motiveren en actief betrekken van medewerkers met als doel dat ze tot actie overgaan bij veranderingen

2.1 Intrinsiek belonen tenzij

Zet voor lange termijn veranderingen vooral in op het intrinsiek belonen van werknemers.

Probeer daarbij na te denken over welk soort beloning bij de waarde van de persoon past en

zorg ervoor dat het belonen op een eerlijke manier gebeurt. Zet extrinsieke beloningen vooral in als korte termijn strategie voor het belonen van een bepaalde specifiek resultaat of prestatie van of als korte prikkel om medewerkers bewust te maken van de visie of koers van organisatie, op zo'n moment kan een extrinsieke beloning een krachtige motivator zijn. Deze extrinsieke korte termijn prikkels kunnen daarmee geïntegreerd worden in de lange termijn strategie en elkaar versterken.

Een belangrijk aspect van erkennen en waarderen is dat medewerkers beloond worden voor hetgeen ze hebben gedaan voor de organisatie en/of de impact die ze hebben gedaan met hun werk voor de samenleving. Het kan hierbij gaan om werk van een losse medewerker of werk van een compleet team/RVT. Het is uiteindelijk het resultaat dat (op allerhande manieren, zie bijlage A) beloond gaat worden, dus het is belangrijk dat medewerkers ook de mogelijkheid nemen en krijgen dit resultaat te tonen en delen.

Het in het hoofdstuk over motivatie (ZDT) geschetste onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie en waarde nodigt werkgevers uit om het belonen van medewerkers via geld en status ondergeschikt te maken aan meer autonoom geleide beloningen zoals het bieden van zelfontwikkeling of het faciliteren/ondersteunen van goede ideeën of initiatieven van medewerkers (Broeck van den et al., 2021). Echter, het ligt ingewikkelder dan dit. Zo kunnen sommige extrinsieke beloningen wel leiden tot ander gedrag of werknemers autonoom motiveren, echter dat is afhankelijk van de context en de aard van het werk. Hieronder gaan we wat meer hierop in.

2.1.1 Zet in op intrinsiek belonen

Zoals hierboven al gesteld zijn intrinsieke (of autonoom geleide) beloningen, beloningen die raken aan persoonlijke voldoening, trots of een gevoel van tevredenheid. Dit zijn beloningen die de psychologische basisbehoefte voor autonomie, competentie, en verbondenheid versterken en daarmee autonome motivatie maar ook medewerkerswelzijn (vitaliteit) vergroten (Schaufeli & Bakker, 2004; Yencer, 2023). Het kan bijvoorbeeld gaan over (Manzoor et al., 2021):

- Autonomie
 - o het bieden van flexibiliteit in werktijden,
 - o het geven van verantwoordelijkheid,
 - o het faciliteren/ondersteunen van goede ideeën en initiatieven van medewerkers.
- Competentie:
 - o het bieden van zelfontwikkeling,
 - o het geven van informele erkenning,
 - o het erkennen van competenties/ verwezenlijking doelen d.m.v. certificaten,
- Verbondenheid
 - o festiviteiten of evenementen,

- het bieden van sociale ondersteuning
- het bieden van betekenisvol werk.

Het is bekend dat inzetten op deze intrinsieke beloningen helpt bij het ontwikkelen van duurzame autonome motivatie en actieve betrokkenheid van medewerkers en daarmee het verwerven van lange termijn veranderingen in een organisatie, omdat het ervoor zorgt dat de waarde van de organisatie en de waarde van het individu aan elkaar uitgelijnd raken (Wynford group, n.d.).

Op veel van deze manieren van intrinsiek belonen gaan we in de volgende hoofdstukken in (zoals, het bieden van betekenisvol werk, het bieden van autonomie, de waarde van het ondersteunen carrièreontwikkeling en bieden van transformatieve en mensgeoriënteerde ondersteuning; zie hoofdstuk 2.2 t/m 2.6). Via goed leiderschap kan je het bieden van intrinsieke beloningen (en dus de psychologische basisbehoefte) ondersteunen (zie hoofdstuk 2.3).

2.1.2 Denk goed na over extrinsiek belonen

Het is bekend dat extrinsieke beloningen (zoals de belofte van meer salaris, een bonus, subsidie, certificaat of status) goed kunnen werken (als kortdurend middel) om medewerkers de koers en visie van een instelling te laten omarmen en ervoor te zorgen dat bijbehorend gedrag als positief beschouwd wordt (Maseko, 2017). Het werkt ook goed om mensen te motiveren specifiek gedrag of prestaties te laten zien (Laurijssen, 2019); zie ook het volgende hoofdstuk).

Echter extrinsiek belonen kan soms ook negatief werken (Deci, 1971; Van den Broeck et al., 2009; van Tuin et al., 2022). Als mensen die intrinsiek gemotiveerd gedrag vertonen een extrinsieke waardering krijgen (bijvoorbeeld geld) kan dit de autonomie ondermijnen waardoor de motivatie afneemt (overjustification effect). Naarmate het gedrag steeds meer wordt gestuurd door externe beloningen, krijgen mensen minder het gevoel dat ze de controle over hun gedrag hebben of neemt hun intrinsieke motivatie af. In sommige organisaties worden extrinsieke beloningen veel gebruikt om hun medewerkers gemotiveerd te houden (Maseko, 2017). Maseko (2017) vond dit vooral organisaties met een zwakke cultuur (waarin medewerkers weinig eenheid voelen en meer vertrouwen op persoonlijke principes, waarin weinig aan cultuurspecifieke investeringen worden gedaan en waarin de organisatie vooral vaart op strakke regels en kaders in plaats van op waarden en overtuigingen). Het inzetten van dit soort beloningen werkt voor dit soort organisaties op de korte termijn goed, maar contraproductief op de lange termijn. De aard van beloningen en de manier waarop ze worden toegekend, bepalen dus of beloningen intrinsieke werkmotivatie versterken of ondergraven (Van den Broeck et al., 2009).

2.1.3 Wees je bewust van effect op gedrag van geldelijke beloning

Een belangrijke manier om medewerkers formeel te belonen, is via het geven van geld (via een extra bonus of salarisverhoging). Er is geen twijfel dat financiële beloningen krachtige instrumenten zijn om mensen te motiveren, en het is ook nodig niet te weinig te betalen omdat anders medewerkers naar organisaties gaan waar ze beter beloond worden voor hun werk. Echter belonen met geld is een gecontroleerde manier en er is bewijs dat betaald krijgen vaak emotionele ambivalentie en onvoorziene suboptimaal motiverende gevolgen kan hebben (Moller & Deci, 2014). Bovendien is gebleken dat het uitmaakt waarom je als medewerker geld belangrijk vindt (Manganelli & Forest, 2020). Vind je geld belangrijk om financiële stabiliteit te realiseren of om zelf-geïntegreerde redenen (bijvoorbeeld liefdadigheid, vrije tijd, vrijheid en trots), dan stimuleert dit de psychologische behoeftebevrediging en leidt het op zijn beurt tot welzijn. Dit in tegenstelling tot wanneer geld wordt nagestreefd om niet-geïntegreerde redenen (zelfvertrouwen verbeteren of ego), dit leidt tot de actieve onderdrukking van psychologische behoeften en op zijn beurt tot groter onwelbevinden.

Daarnaast moeten werkgevers zich afvragen welk gedrag ze willen stimuleren (Cerasoli et al., 2014; Laurijssen, 2019). Een meer directe/snelle beloning (zoals een bonus of prestatieafhankelijke beloningen) zorgt voor minder cognitieve aandacht, maar moedigt gedrag X sterk aan en intensiveert gedrag richting een doel ("voor elke X die ik doe, is het heel duidelijk welke beloning ik zal ontvangen en wanneer"). Deze specificatie kan wenselijk zijn wanneer de taak eenvoudig is, de inzet hoog en productiviteit/kwantiteit de enige zorg is. Echter, naarmate beloningen groter en meer direct relevant worden, zal dit ten koste gaan van teamwerk en creativiteit. Daarnaast wordt intrinsieke motivatie en het belang ervan verdrongen. Het kan ook leiden tot contraproductief werk, doordat er onethisch gedrag ontstaat of dat medewerkers de niet-beloonde aspecten van hun werk verzuimen te doen. Daarom zal voor "ingewikkelder" werk dat veel creativiteit, autonomie, teamwerk, leren, ethisch gedrag, welzijn en kwaliteit vraagt (werk dat veel op onderwijsinstellingen voorkomt), de beloningen minder direct gekoppeld worden aan prestatie, bijvoorbeeld door de financiële beloning op te nemen in de salarissystematiek (Cerasoli et al., 2014; Laurijssen, 2019).

Financiële beloningen kunnen ook helpen autonome motivatie te stimuleren als het gecombineerd wordt met feedback en sociale erkenning (Luthans & Stajkovic, 2012). De theorie daarbij is dat geld inspanning bevordert, feedback de taak verduidelijkt en sociale erkenning een gewenste uitkomst is en toekomstige uitkomsten voorspelt.

2.2 Doel en waarde van werk

Zorg dat helder is wat het doel is van het werk, en welke visie en waarde er achter dit doel zit. Zorg dat leidinggevenden zoveel mogelijk deze visie uitdragen richting medewerkers zodat de

doelen en waarde van het werk helder zijn. Zorg dat de visie en waarde van de organisatie aansluit bij de autonome/intrinsieke doelen van de medewerker zelf.

2.2.1 Zet in op betekenisvol werk

De eerste stap die je kunt zetten als je de autonome motivatie wilt aanwakkeren is de dieperliggende beweegredenen van mensen leren begrijpen. Het is van belang de dieperliggende motivaties om iets te doen precies te kennen zodat je daarop kan inspelen. Christensen definieert dit als iemands 'Job to be Done' (JTBD). Een JTBD (dieperliggende motivatie) is de vooruitgang die iemand probeert te boeken onder een bepaalde omstandigheid – datgene wat iemand hoopt te bereiken. De JTBD vormt het fundament van ons gedrag (Groenewegen, 2022). Bijvoorbeeld: iemand wil afvallen. Hier kunnen verschillende beweegredenen (JTBD) achter zitten. Je wil fit genoeg zijn om met je kinderen te spelen of je gaat trouwen en je wil in je trouwjurk passen. Op het moment dat iemands JTBD aansluit op de waarde en visie van een organisatie helpt dat betrokkenheid en autonome motivatie te verhogen (Hart & Verheggen, 2023). Een leidinggevende kan helpen een medewerker te leren begrijpen wat de link is tussen de JTBD, het werk dat diegene uitvoert, en de algemene doelen van de organisatie (Chandani et al., 2016) en zo erkennen dat het werk wat diegene doet betekenisvol is (Sun & Bunchapattanasakda, 2019). Inzetten op erkenning dat het werk dat iemand doet betekenisvol is voor zowel de samenleving als de medewerker zelf, kan winst opleveren voor organisaties en leiden tot bijvoorbeeld tevreden en betrokken medewerkers, en een hogere tevredenheid, productiviteit, retentie en loyaliteit (de Haan et al., 2024; Shahid, 2019).

2.2.2 Communiceer over doel en waarde werk

Als medewerkers begrijpen waarom een instelling een bepaalde visie heeft, met daarbij helder gedefinieerde, gecommuniceerde en gedragen waarden (besluitvorming) zorgt dit voor meer betrokkenheid en motivatie en meer begrip voor de besluitvorming (Chandani et al., 2016; Hart & Verheggen, 2023; Shahid, 2019; van Tuin et al., 2022). Bovendien zijn ze geneigd om actiever te zijn binnen de organisatie. Het is daarom belangrijk dat de visie en bijkomende keuzes wordt uitgedragen door onder andere de leidinggevende en dat ook wordt gecommuniceerd waarom deze visie en keuzes zo belangrijk zijn voor het betreffende werk.

2.2.3 Zet in op intrinsieke werkdoelen

Het nastreven van intrinsieke doelen draagt bij aan autonome motivatie en betrokkenheid (Chandani et al., 2016; Ryan & Deci, 2000). Daarbij zijn intrinsieke werkdoelen gericht op zelfontplooiing, het leveren van een bijdrage aan de samenleving en het opbouwen van goede sociale relaties. Daarnaast sluiten intrinsieke doelen aan bij de natuurlijke tendens van medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Extrinsieke doelen daarentegen omvatten het nastreven van een hoge status, macht of financieel

succes. Het nastreven van intrinsieke werkdoelen bevredigt dan ook de psychologische basisbehoeften en helpt mensen optimaal te functioneren en hun potentieel te realiseren (Van den Broeck et al., 2009).

2.3 Mensgeoriënteerd leiderschap

Zet in op gespreid transformationeel en mensgeoriënteerd leiderschap waarin motivatie, welzijn, betekenis en betrokkenheid centraal staan en demotiverende/belemmerende factoren zoveel mogelijk worden weggenomen. Richt leiderschap in op het bevorderen van de bevrediging van de psychologische basisbehoeften van medewerkers en vooral op autonomie. Spreek de autonome motivatie van de medewerker aan door de waardedoelen van de organisatie in lijn te brengen met de waardevoorkeuren van de medewerkers.

2.3.1 Stimuleer gespreid transformationeel leiderschap

Leiders dienen visionair toekomstgericht en toegewijd te zijn, medewerkers te betrekken bij de visie van de instelling en medewerkers (zowel op individueel als teamniveau) te stimuleren en faciliteren bij hun werkzaamheden (Chandani et al., 2016; Post et al., 2022; Shahid, 2019; Sun & Bunchapattanasakda, 2019; Van Zanten et al., 2024). Vormen van leiderschap die aansluiten hierbij en tevens positief gerelateerd aan het verhogen van de autonome motivatie vanuit de ZDT, met name in een organisatie in transitie, is transformationeel (ook wel bijv. bevlogen, of inspirerend leiderschap) (Deci et al., 2017; Gagné et al., 2022; Kral et al., 2019; Shahid, 2019; Trends in HR, 2019; Van den Broeck et al., 2009; van Tuin et al., 2022; Van Zanten et al., 2024). Transformationeel leidinggevendens spreken de autonome motivatie van medewerkers aan door vertrouwen te tonen in de competenties van medewerkers, het versterken van het groepsgevoel en het vinden van aansluiting bij de waarden van hun medewerkers (Trends in HR, 2019). Hiermee stimuleren ze ook de lerende cultuur in een organisatie (Kral et al., 2019; Van Zanten et al., 2024). Doordat het doel is dat er een betere organisatie ontstaat voor iedereen, werken medewerkers niet alleen voor de individuele beloning maar ook het grotere belang. Medewerkers zullen soms ook een stapje extra zetten. Een leider met een transformationele, bevlogen of mensgeoriënteerde stijl zet vooral in op (Brown, 2023; Post et al., 2022; Trends in HR, 2019; van Tuin et al., 2022; Van Zanten et al., 2024; Vanlommel et al., 2022):

- Versterken (hangt aan competentie): persoonlijke aandacht aan medewerkers en ondersteuning bij de behoefte aan competentie. Ze hebben het idee dat de leider ze ziet en snapt. Daarnaast is er ruimte voor autonomie en creativiteit.
- Ondersteunen (hangt aan autonomie): de mogelijkheid mensen te stimuleren in hun autonome motivatie door bijv. het bieden van nieuwe uitdagingen, het geven van feedback of het bieden van steun.
- Verbinden (hangt aan verbondenheid): vervullen van de behoefte aan verbondenheid van medewerkers en beogen interpersoonlijke relaties te versterken en te verdiepen. Het verbinden

is vooral gericht op het bevorderen van teamgeest en samenwerking tussen teamleden en afdelingen binnen de organisatie.

Het is belangrijk in deze vorm van leidinggeven dat de leidinggevende charisma en overtuigingskracht heeft, goed de visie van een organisatie kan schetsen en kan inzoomen en uitzoomen (waar willen we naartoe en waarom is dat belangrijk, met een multifocale blik (Brown, 2023)). Maar ook dat de leider een cultuur van openheid en open communicatie creëert waarbij het normaal is om ook fouten te delen, weerstand een manier is om verder te komen en beoordeling onbevooroordeeld en transparant is (Brown, 2023; Chandani et al., 2016; Deci et al., 2017; Post et al., 2022; Sun & Bunchapattanasakda, 2019; Van Zanten et al., 2024; Vanlommel et al., 2022).

Deze vormen van leiderschap staan haaks op andere vormen van leiderschap (zoals transactioneel leiderschap), waarin de extrinsieke motivatie van de medewerker centraal (Deci et al., 2017; Trends in HR, 2019; van Tuin et al., 2022). De leidinggevende motiveert de medewerker met het vooruitzicht op een passende beloning, bijvoorbeeld een financiële waardering of bijv. economische prestaties van de organisatie. De transactionele stijl gaat uit van een basale uitwisselingsrelatie tussen leidinggevende en medewerker maar is erg gericht op het eigen belang en de korte termijn. Dit levert geen duurzame effecten op. Bovendien neemt deze vorm van leiderschap eigenaarschap en autonomie (en daarmee ook motivatie) weg bij de medewerker (Hart & Verheggen, 2023).

Een leider hoeft overigens niet altijd een formeel/hiërarchisch leidinggevende te zijn, maar kunnen ook docenten, ondersteuners, teamleiders of projectleiders zijn die een voortrekkersrol spelen (Rolmodel) rondom een thema en invloed hebben op de manier waarop een thema in de organisatie landt en of medewerkers erop gaan lopen (Bates, 2023; Post et al., 2022; Van Zanten et al., 2024; Vanlommel et al., 2022). Het is belangrijk dat alle leiders (zowel formeel als informeel) rondom een thema met eenzelfde strategische visie samenwerken om het thema goed te laten landen in een organisatie (gespreid of coöpererend leiderschap (Vanlommel et al., 2022).

2.3.2 Wees ondersteunend en neem barrières weg

Als leidinggevend ondersteunend zijn aan de drie basisbehoeften (autonomie, competentie en verbondenheid, zie ook hoofdstuk 1.1.1) van de medewerker, zijn mensen meer gemotiveerd en betrokken (Chandani et al., 2016; Deci et al., 2017; Olafsen et al., 2015). Deze basisbehoeften worden bevredigd bij banen waarin ondersteunende werkkenmerken domineren (bijv. sociale steun, feedback) en veeleisende werkkenmerken afwezig zijn (bijv. emotionele belasting, werk-thuisinterferentie (Van den Broeck et al., 2009). Het gaat hierbij ook over de leidinggevende die de perspectieven van medewerkers begrijpt en erkent, zinvolle informatie verstrekt, keuzemogelijkheden biedt en eigen initiatief aanmoedigt (Olafsen et al., 2015).

Om ondersteunend te kunnen zijn en medewerkers in beweging te krijgen, is het belangrijk inzicht te krijgen in hun gedrag. Succesvolle beïnvloeding begint met een diep begrip van de menselijke (onbewuste) besluitvorming die voorafgaat aan gedrag. Om iemand te laten veranderen moet je de (irrationele) besluitvorming en de krachten die iemand tegenhouden het gewenste gedrag te vertonen, begrijpen. Het is daarbij de kunst motiverende krachten (pains en gains) te versterken en de demotiverende of belemmerde krachten (comforts of anxieties) te verzwakken (Groenewegen, 2022; Rolfe, 2012). Daarbij kunnen “pains” als stimulerende kracht werken. Pains zijn alle dingen in huidig gedrag van de medewerker die niet werken. Je wilt eigenlijk begrijpen waarmee medewerkers worstelen tijdens hun werk. Deze worstelingen (pains) kan je inzetten door diegene bewust te maken van de frustratie, ergernissen en andere nadelen van het huidige gedrag en zo te bewegen naar het gewenste gedrag. Als medewerkers frustratie of worstelingen ervaren, zullen mensen meer openstaan voor actie en het oplossen ervan ook zien als “Gain”. Met het versterken van pains en gains alleen krijg je echter geen gedragsverandering voor elkaar. Groenewegen (2022) hecht meer waarde aan het wegnemen van blokkerende/belemmerende krachten (anxieties en comforts). Hierbij gaat het over inzicht krijgen in de redenen waarom medewerkers niet over willen stappen naar nieuw gedrag of wat de positieve kanten van huidig gedrag zijn die hen ervan weerhouden in beweging te komen (zie ook hoofdstuk 1 rondom motivatie, betrokkenheid en de context waarin mensen bewegen). Het wegnemen of verzwakken van blokkades of belemmerde krachten is volgens Groenewegen (2022) de sleutel tot succes.

2.3.3 Bied duidelijk instellingsbeleid en kaders

Onduidelijkheid over de koers van een instelling en de bijbehorende kaders (wat er wel en niet mag of wat de processen zijn die gelopen dienen te worden) kan ertoe leiden dat medewerkers zich onzeker gaan voelen en bepaalde acties niet uitvoeren (Cox & Trotter, 2017; Schuwer & Janssen, 2018). Aan de andere kant kunnen medewerkers ook juist het gevoel krijgen dat er geen kaders zijn en dingen gaan oppakken die niet passen bij de koers of acties ondernemen die contraproductief zijn. Het is daarom niet alleen belangrijk dat een instelling duidelijke visie en kaders heeft, maar ook dat medewerkers weten wat die visie en kaders zijn. Dit helpt mensen gemotiveerd te houden en betrokken bij het doel van de organisatie. Een leidinggevende kan een belangrijke rol spelen bij het communiceren van de visie en kaders van een organisatie (Kral et al., 2019; Post et al., 2022; Van Zanten et al., 2024), daarnaast is het ook belangrijk visie en kaders mee te geven in professionaliseringsactiviteiten (zie ook hoofdstuk 2.3 en 2.5).

2.4 Autonomie en verantwoordelijkheid medewerker

Stimuleer eigen initiatief van medewerkers en betrek medewerkers bij het stellen van doelen en nemen van beslissingen. Daarbij is het belangrijk mensen de ruimte te geven om te experimenteren en hun eigen pad te vinden, zodat ze autonomie ervaren.

2.4.1 Zet in op empowerment van je medewerkers

Medewerkers die meer verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid krijgen en mee kunnen denken over doelen en beslissingen, vergroten hun controle over de taken waarvoor ze verantwoordelijk worden gehouden en zijn beter uitgerust om die taken uit te voeren (Abraham, 2019; Bergsma et al., 2023; Gagné et al., 2022; Hart & Verheggen, 2023; Shahid, 2019; Willers Towers Watson, 2016). Dit geven van verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid noemen we empowerment. Empowerment geeft medewerkers de macht en autoriteit om hun taken en banen uit te voeren op een manier die zij geschikt achten voor de organisatie. Dit verhoogt het motivatieniveau van medewerkers, evenals de efficiëntie, effectiviteit, innovatie en moedigt medewerkerstevredenheid, en vertrouwen in de organisatie aan.

2.4.2 Maak experimenteren mogelijk en moedig dit aan

Laat medewerkers de vrijheid ervaren om zelf te experimenteren en hun eigen gedrag te initiëren. Daarbij is het van belang dat er een veilige en open cultuur gecreëerd worden om te experimenteren en dat de medewerkers zich niet onder druk gezet en gedwongen voelen om zich te gedragen zoals hen wordt opgedragen (Deci et al., 2017; Post et al., 2022; Van Zanten et al., 2024). Het is echter wel van belang dat er kaders geboden worden zodat mocht het experiment een succes zijn deze ook kan worden opgeschaald. Experimenteren is ook belangrijk voor een organisatie omdat het bijdraagt aan een lerende cultuur en daarmee innovatie en transformatie stimuleert.

2.5 Aandacht voor groei en ontwikkeling

Ondersteun de behoefte aan competentie door het hebben van een goede strategie rondom talent- en carrièremangement en ruimte te bieden aan medewerkers om zich te ontwikkelen en hun potentieel te bereiken. Help daarbij de medewerker hun groei zichtbaar te maken door in te zetten op formele en informele erkenning en stimuleer het delen van aanwezige kennis in de organisatie.

2.5.1 Zet in op talentmanagement

Organisaties met gemotiveerde en betrokken medewerkers geven hun medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen, vaardigheden te leren, kennis te verwerven en hun potentieel te bereiken (Chandani et al., 2016; Deci et al., 2017). Een goede strategie rondom talentmanagement in de organisatie ondersteunt dit. Het hebben van een goede talentmanagementstrategie die bestaat uit carrièreplanning, stimulering en ondersteuning vanuit de organisatie verhoogt motivatie en betrokkenheid en zorgt voor een lager verloop in de organisatie (Chandani et al., 2016). Daarbij is het goed in te zetten op een hybride systeem van talentmanagement waarbinnen zowel aandacht is voor

de inclusieve benadering (iedereen heeft talenten en het is aan de organisatie die talenten uit hun medewerkers te halen) als voor exclusieve benadering (talenten zijn de top-presteerders uit de organisatie) zodat ieders talenten erkent en gewaardeerd worden en ook de doelen van de organisatie gehaald kunnen worden (de Haan et al., 2024). Bij talentmanagement spelen zowel de leidinggevende als het team een cruciale rol door te stimuleren, ondersteunen en door het geven van feedback (zie ook hoofdstuk 2.3 en 2.6); (de Haan et al., 2024; van Tuin et al., 2022).

2.5.2 Maak competenties zichtbaar

Om mensen betrokken en gemotiveerd te houden, is het belangrijk om medewerkers te helpen met het inzien van hun waarde voor de organisatie (Gallup, n.d.; Shahid, 2019). Dit kan door het erkennen en zichtbaar maken van sterke kanten en competenties van medewerkers. Dit erkennen en zichtbaar maken van competenties kan op verschillende manieren, via informele als formele wegen en vanuit verschillende niveaus (Zie ook bijlage A (MIRVA project consortium, 2020)).

De formele kant van het erkennen binnen een organisatie is meestal goed georganiseerd binnen een proces waarin wordt ingestoken op het tonen van een resultaat/bewijs waarna medewerkers een beloning krijgen zoals een certificaat, bonus, of promotie. Het inrichten van een systematiek op een instelling om ook de informele kant van het tonen van competenties en de erkenning ervan zichtbaar te maken is lastiger, helemaal als die erkenning soms ook komt van een niveau buiten de organisatie. Een manier om de verschillende niveaus en manieren waarop mensen erkent kunnen worden te ondersteunen is het adopteren en mogelijk maken van "open recognition" (open erkenning). Open recognition is erop gericht om iedereen, ongeacht achtergrond of omstandigheden, de mogelijkheid te bieden om erkend te worden en bij te dragen aan de erkenning van anderen (MIRVA project consortium, 2020; NSS EPALE Nederland, 2024; Ravet, 2023). Dat betekent dus dat iedereen op elk niveau zowel formeel als informeel andere kunnen tonen wat ze kunnen, en er erkenning voor kan worden gegeven.

Een nieuwe vorm die kan helpen bij het vormgeven van zowel Open Recognition als het zichtbaar maken van competenties is het inzetten van (open) badges (Ravet, 2023). Een badge is een digitaal certificaat waarin via een pictogram of logo op een webpagina zichtbaar wordt gemaakt dat iemand een bepaald type kennis heeft opgedaan of specifieke vaardigheden heeft verworven (SURF, 2016). Een badge kan ingezet worden als een soort hybride middel waarbij de badge als middel tot competentieherkenning wordt ingezet. Als zo'n badge direct gekoppeld is aan de prestaties van de medewerker en duidelijk gekoppeld is aan de intrinsieke waarden van de medewerker, maximaliseert zowel de leerprestaties als autonome motivatie (Abramovich et al., 2013; Brauer, 2019).

Let bij het gebruik van badges wel op: badges kunnen extrinsieke motivators worden wanneer het proces niet zorgvuldig wordt gepland of als het lastig is verbinding te maken tussen interne motivatie en

de badges. Dit gebeurt bijvoorbeeld als mensen met hun badge een suboptimale beloning ontvangen voor de door hun geleverde prestatie (Brauer, 2019) of als het om een badge gaat die iedereen bij aanwezigheid krijgt en geen expliciete verbinding met de competentie van het individu (Abramovich et al., 2013). Daarnaast is het op dit moment technisch niet goed mogelijk om badges in te zetten om informeel leren ook informeel te erkennen, omdat het technisch (nog) niet mogelijk is iedereen de mogelijkheid te geven ook badges uit te laten delen en ook niet iedereen vooralsnog zomaar een badge kan ontvangen (Ravet, 2023).

2.5.3 Stimuleer kennisdeling

Vanuit bijvoorbeeld experimenten kunnen interessante resultaten komen, dit kunnen successen zijn maar ook zaken die minder lekker liepen. Het is belangrijk voor een organisatie dat deze successen en “briljante mislukkingen” gedeeld worden via kennisdeling. Kennisdeling is in wezen een proces van het overdragen, uitwisselen en delen van kennis onder individuele medewerkers maar ook teams en vakcommunities/netwerken (Chen & Pongtornkulpanich, 2024). Kennisdeling onder medewerkers is een belangrijke manier om medewerkers te helpen kennis snel te begrijpen, waarderen en beheersen, en stimuleert daarmee innovaties in organisaties en daarmee ook de kwaliteit van het werk dat wordt gedaan (bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs). Het stimuleert daarmee ook de lerende cultuur in een organisatie (Van Zanten et al., 2024). Daarnaast doet kennisdeling ook wat met de motivatie van medewerkers. Het delen van successen verhoogt zowel de motivatie van degene die de kennis deelt (i.v.m. bijvoorbeeld altruïsme, het kunnen bijdragen aan de eigen organisatie, de eigen reputatie of de mogelijkheid hebben samen te werken (wederkerigheid van kennisdeling)) (Chen & Pongtornkulpanich, 2024; Hung et al., 2011; Musa & Usman, 2012) als van degene die de kennis ontvangt (omdat het de waarde van de verandering kan laten inzien en het zelfvertrouwen en skills kan geven ook zelf aan de slag te gaan) (Ali, 2024; Musa & Usman, 2012). Het ontwikkelen van een platform waarop kennis gedeeld wordt kan een organisatie helpen het kennisdelen onder medewerkers te ondersteunen (Chen & Pongtornkulpanich, 2024).

2.6 Werkcultuur en verbondenheid

Zet in op een positieve, flexibele en ondersteunende werkcultuur waarin medewerkers zich verbonden voelen met elkaar en waarin ze zich onderdeel voelen van de cultuur en groep. Dit gevoel van verbondenheid wordt versterkt als er sprake is van positieve sociale interacties en sociale erkenning.

2.6.1 Zet in op een positieve werkcultuur

Een positieve werkcultuur uit zich in een flexibele en ondersteunende omgeving waarin respect, samenwerking en een gevoel van gemeenschap heerst en waarin medewerkers de cultuur herkennen en de verwachtingen duidelijk zijn (Košičiarová et al., 2021; Shahid, 2019). Een positieve werkcultuur

zorgt voor meer betrokkenheid en inzet van medewerkers en zorgt ervoor dat medewerkers blijer zijn en meer ontspannen (Koščiarová et al., 2021; Shahid, 2019). Daarnaast voedt een positieve werkcultuur het aangaan van positieve sociale relaties.

2.6.2 Stimuleer sociale interactie

Betekenisvol en diepgaand sociaal contact op de werkvloer stimuleert het gevoel van verbondenheid en draagt daarmee bij aan de autonome motivatie en betrokkenheid (Broeck van den et al., 2021).

Daarnaast is sociale ondersteuning belangrijk om te voorkomen dat mensen gedemotiveerd of minder betrokken voelen en daardoor minder goed presteren, zich niet meer onderdeel voelen van een team of uitgeput raken (Gagné et al., 2022). Daarnaast kan sociale interactie werken als een hefboom bij het krijgen van gemeenschappelijke waarde en overtuigingen. Dit helpt de eenheid tussen medewerkers te vergroten (Maseko, 2017).

2.6.3 Stimuleer sociale erkenning

Een belangrijke vorm van erkennen en waarderen is het geven van informele sociale erkenning (het bieden van bijvoorbeeld lof, waardering, positieve feedback of dankbaarheid, zie ook bijlage A) van competenties of werk van medewerkers. Deze erkenning kan gegeven worden door leidinggevenden, maar ook door peers (collega's, studenten of externe partners) en op verschillende niveaus (zie tabel 1). Het is bekend dat betrokkenheid en autonome motivatie van medewerkers groter wordt wanneer ze geprezen worden of van positieve feedback worden voorzien door hun directe managers of peers, en door hen worden gezien, gekend en gehoord (Chandani et al., 2016; Deci, 1971; Gagné et al., 2022; Gallup, n.d.; NMBRS, 2023; Olafsen et al., 2015; Shahid, 2019; Yencer, 2023). Belangrijk bij het geven van erkenning is dat dit past bij de persoon, en dat het oprecht, op tijd, inclusief, persoonlijk en duidelijk is (NMBRS, 2023; Yencer, 2023). Meer over formele en informele erkenning kan je lezen in hoofdstuk 2.5.2 over het zichtbaar maken van competenties en bijlage A.

3 CONCLUSIE

Uit dit document blijkt dat het erkennen en waarderen van medewerkers ten behoeve van autonome motivatie en actieve betrokkenheid bij veranderingen complex is. Motivatie en betrokkenheid is afhankelijk van veel factoren en de context waarin medewerkers zich begeven. Belangrijke punten om mee te nemen is dat het belangrijk is voor een organisatie om een formeel erkennings- en waarderingssystematiek te implementeren en het informeel erkennen en waarderen te stimuleren. Rondom een formeel erkennings- en waarderingssysteem is het belangrijk in beginsel in te zetten op extrinsiek belonen, zodat mensen aan de slag gaan en snappen wat de waarde is van een verandering. Deze extrinsieke beloningen moeten wel bijdragen aan het uiteindelijk krijgen van intrinsieke motivatie.

Daarna is het zaak vooral in te zetten op het vooral intrinsiek belonen van medewerkers, zodat medewerkers duurzaam autonoom gemotiveerd blijven en actief betrokken. Door intrinsiek te belonen worden vaak ook al een boel belemmerende factoren weggenomen die actie in de weg staan.

In de samenvatting van dit document zie je in figuur 1 het erkennen en waarderingsproces (framework erkennen en waarderen) zoals een medewerker deze doorloopt, met daarbij het overzicht zien van de factoren die meespelen om mensen autonoom gemotiveerd en actief betrokken te krijgen.

3.1 Praktische implicaties

Het model rondom het erkennen en waarderen (figuur 1) ten behoeve van motivatie en betrokkenheid en de factoren en contexten die dit beïnvloeden is complex. Echter er zijn 4 zaken die goed ingeregeld moeten worden om ervoor te zorgen dat het model goed ingezet kan worden:

1. De organisatie moet ervoor zorgen dat de belangrijkste belemmerende factoren worden weggenomen, zodat de gemotiveerde medewerker aan de slag kan. Deze belemmerende factoren zijn thema en context afhankelijk en zitten zowel op individueel, sociaal en organisatorisch vlak. Leiders (zowel formele als informele) spelen een belangrijke rol bij het wegnemen van deze belemmeringen.
2. Het is belangrijk dat medewerkers hun resultaten zichtbaar kunnen maken voor zowel hun hiërarchisch leidinggevende (micro), hun het netwerk (waaronder, collega's en studenten; micro en mesoniveau), als mede de maatschappij (macroniveau) zodat ze op al deze niveaus ook erkenning en waardering kunnen krijgen voor hun werk (zie ook bijlage A; tabel 1).
3. Om bij te dragen aan awareness en koersadoptie op korte termijn moet de organisatie extrinsieke manieren van belonen meenemen in hun formele manier van erkennen en waarderen. Welke extrinsieke manieren belangrijk zijn is afhankelijk van thema, context en de waarde van de medewerkers.
4. Om bij te dragen aan duurzame motivatie en betrokkenheid moet de organisatie het intrinsiek belonen van medewerkers stimuleren en faciliteren.

Daarbij zijn er nog een aantal aandachtspunten:

- Het is belangrijk om bovenstaande zaken te incorporeren/integreren in al bestaande formele processen en lopende projecten/trajecten.
- Het is bij het geven van erkenning en waardering zaak goed in de gaten te houden wat de behoefte is van de individuele medewerker of het team en de manier van erkennen en waarderen specifiek op deze medewerker of team af te stemmen (pas op dat je met goede bedoelingen de plank niet mislaat).

4 BRONNENLIJST

- Abraham, O. A. (2019). Factors Influencing Motivation and How it Affects Employee Performance. *IRE Journals*, 3(2). <https://www.irejournals.com/formatedpaper/1701510.pdf>
- Abramovich, S., Schunn, C., & Higashi, R. M. (2013). Are badges useful in education?: It depends upon the type of badge and expertise of learner. *Educational Technology Research and Development*, 61(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11423-013-9289-2>
- Akafo, V., & Boateng, P. A. (2015). Impact of Reward and Recognition on Job Satisfaction and Motivation. *European Journal of Business and Management*, 7(24). <https://edu.nl/kg384>
- Ali, Y. R. (2024). *Topic 2: Role of motivation in adopting Open Educational Practices*. <https://www.opennetworkedlearning.se/blog/topic-2-role-of-motivation-in-adopting-open-educational-practices/>
- Bates, T. (2023). Managing Innovation in Teaching in ODDE. In O. Zawacki-Richter & I. Jung (Eds.), *Handbook of Open, Distance and Digital Education*. . Springer.
- Bergsma, A., Hamburger, O., & Klappe, E. (2023). *De zelfdeterminatietheorie: energie voor progressie*. <https://boommanagement.nl/artikel/de-zelfdeterminatietheorie-energie-voor-progressie/>
- Brauer, S. (2019). *Digital Open Badge-Driven Learning Competence-based Professional Development for Vocational Teachers*. Faculty of Education, University of Lapland. https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/63609/Brauer_Sanna_ActaE_247pdfA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Broeck van den, A., Howard, J. L., Van Vaerenbergh, Y., Leroy, H., & Gagné, M. (2021). Beyond intrinsic and extrinsic motivation: A meta-analysis on self-determination theory's multidimensional conceptualization of work motivation. *Organizational Psychology Review*, 11(3). https://selfdeterminationtheory.org/wp-content/uploads/2023/10/2021_VandenBroeckEtAl_Beyond.pdf
- Brown, M. (2023). Leading in Changing Times. In O. Zawacki-Richter & I. Jung (Eds.), *Handbook of Open, Distance and Digital Education*. . Springer. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-19-2080-6_28
- Cerasoli, C. P., Nicklin, J. M., & Ford, M. T. (2014). Intrinsic Motivation and Extrinsic Incentives Jointly Predict Performance: A 40-Year Meta-Analysis. *Psychological Bulletin*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/a0035661>
- Chandani, A., Mehta, M., Mall, A., & Khokhar, V. (2016). Employee Engagement: A Review Paper on Factors Affecting Employee Engagement. *Indian Journal of Science and Technology*, 9(15). <https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i15/92145>
- Chen, C., & Pongtornkulpanich, A. (2024). Motivation, Knowledge Sharing, and Innovative Work Behaviors of University Teachers. *Journal of System and Management Sciences*, 14(4). <https://doi.org/DOI:10.33168/JSMS.2024.0406>
- Cox, G., & Trotter, H. (2017). An OER framework, heuristic and lens: Tools for understanding lecturers' adoption of OER. *Open Praxis*, 9(2), 151-151. <https://doi.org/10.5944/openpraxis.9.2.571>
- de Haan, J., Boselie, P., Adriaanse, M., de Knecht, S., & Miedema, F. (2024). Wind of Change: The Recognition and Rewards Movement. In M. Thunnissen & P. Boselie (Eds.), *Talent Management in Higher Education*. Emerald Publishing Limited. <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/90844/1/9781802626858.pdf#page=70>
- Deci, E. L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. . *Personality and Social Psychology*, 18(1), 105–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/h0030644>
- Deci, E. L., Olafsen, A. H., & Ryan, R. M. (2017). Self-Determination Theory in Work Organizations: The State of a Science. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 4, 19-44. <https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032516-113108>
- Gagné, M., Parker, S. K., Griffin, M. A., Dunlop, P. D., Knight, C., Klonek, F. E., & Parent-Rochelleau, X. (2022). Understanding and shaping the future of work with self-determination theory. *Nature Reviews Psychology*, 1, 378–392. <https://www.nature.com/articles/s44159-022-00056-w>
- Gallup. (2020). *4 Factors Driving Record-High Employee Engagement in U.S.* <https://www.gallup.com/workplace/284180/factors-driving-record-high-employee-engagement.aspx>
- Gallup. (n.d.). *What Is Employee Engagement and How Do You Improve It?* Retrieved 5-09-2024 from <https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx>

- Groenewegen, A. (2022). *De kunst van het gedrag ontwerpen*. Boom Uitgevers.
- Güntert, S. T. (2015). The impact of work design, autonomy support, and strategy on employee outcomes: A differentiated perspective on self-determination at work. *Motivation and Emotion*, 39(1). <https://doi.org/10.1007/s11031-014-9412-7>
- HAN University of Applied Sciences. (2021). *HAN-Koersbeeld-2022-2028*. <https://www.han.nl/over-de-han/missie-en-strategie/koersbeeld/HAN-Koersbeeld-2022-2028.pdf>
- HAN University of Applied Sciences. (2022). *Samen maken we het verschil. HR-visie 2022-2028*. <https://www1.han.nl/insite/besluiten/2022/06/hr-visie-2022-2028/Bijlage-bij-besluit-2022.pdf>
- HAN University of Applied Sciences. (2023). *Kader professionalisering in de HAN, professionaliseringsplan 2023-2028*. [https://www1.han.nl/insite/besluiten/2024/01/professionaliseringsplan-han-2023-2028-\(20232165-2\)/2165-2-bijlage-bij-besluit-2165-2.pdf](https://www1.han.nl/insite/besluiten/2024/01/professionaliseringsplan-han-2023-2028-(20232165-2)/2165-2-bijlage-bij-besluit-2165-2.pdf)
- Hart, W., & Verheggen, T. (2023). *De oplossingenmachine*. Boom. <https://boommanagement.nl/artikel/wat-is-een-oplossingenmachine/>
- Hung, S.-Y., Durcikova, A., Laia, H.-M., & Lina, W.-M. (2011). The influence of intrinsic and extrinsic motivation on individuals' knowledge sharing behavior. *International Journal of Human-Computer Studies*, 69(6). <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2011.02.004>
- Košičiarová, I., Kádeková, Z., & Štarchon, P. (2021). Leadership and Motivation as Important Aspects of the International Company's Corporate Culture. *Sustainability*, 13(3916). https://www.researchgate.net/publication/350570440_Leadership_and_Motivation_as_Important_Aspects_of_the_International_Company's_Corporate_Culture
- Kral, M., van Loon, A.-m., Gorissen, P., & Uerz, D. (2019). *Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict. Sturen op beweging*. PICA.
- Laurijssen, M. (2019). Wanneer is beloning nu wel of niet belangrijk? <https://www.rug.nl/hrm-ob/bloggen/wanneer-is-beloning-nu-wel-of-niet-belangrijk-18-12-2019>
- Luthans, F., & Stajkovic, A. D. (2012). Provide Recognition for Performance Improvement. In E. A. Locke (Ed.), *Handbook of Principles of Organizational Behavior: Indispensable Knowledge for Evidence-Based Management, Second*. John Wiley & Sons, Ltd. https://www.researchgate.net/publication/258999114_Provide_recognition_for_performance_improvement
- Manganelli, L., & Forest, J. (2020). Using Self-Determination Theory to Understand when and how Money Buys Happiness: a Cross-Sectional and Intervention Study. *Applied Research Quality Life*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11482-020-09875-6>
- Manzoor, F., Wei, L., & Asif, M. (2021). Intrinsic Rewards and Employee's Performance With the Mediating Mechanism of Employee's Motivation. *Frontiers in Psychology*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.563070>
- Maseko, T. S. B. (2017). Strong vs. Weak Organizational Culture: Assessing the Impact on Employee Motivation. *Arabian J Bus Manag Review*, 7(1). https://www.researchgate.net/profile/Maseko-Thokozani/publication/343152582_Arabian_Journal_of_Business_and_Management_Review/links/5f195d1d92851cd5fa3ef03a/Arabian-Journal-of-Business-and-Management-Review.pdf
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
- MIRVA project consortium. (2020). *Open recognition framework*. <https://mirva.openrecognition.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/O1-Open-Recognition-Framework-2.pdf>
- Moller, A. C., & Deci, E. L. (2014). The psychology of getting paid: An integrated perspective. In E. Bijleveld & H. Aarts (Eds.), *The psychological science of money*. Springer Science + Business Media. https://selfdeterminationtheory.org/wp-content/uploads/2024/03/2014_MollerDeci.pdf
- Musa, M. A., & Usman, U. (2012). The influence of organizational knowledge sharing on employee motivation. Proceedings of the IEEE,
- NMBRS. (2023). *Erkenning & welzijn: de werkplek van morgen*. <https://www.hrpraktijk.nl/topics/werkomgeving-en-employee-experience/downloads/erkenning-welzijn-de-werkplek-van-morgen>
- NSS EPALE Nederland. (2024). *Kunnen Open Badges een belemmering vormen voor erkenning?* <https://epale.ec.europa.eu/nl/blog/kunnen-open-badges-een-belemmering-vormen-voor-erkenning>
- Olafsen, A. H., Halvari, H., Forest, J., & Deci, E. L. (2015). Show them the money? The role of pay, managerial need support, and justice in a self-determination theory model of intrinsic work

- motivation. *Scandinavian Journal of Psychology*, 56, 447–457. <https://doi.org/10.1111/sjop.12211>
- Post, M., Hopster-den Otter, D., Nouta, J., Lubbers, M., van Rooij, P., Blijven-Tebbe, N., & Schildkamp, K. (2022). *Theoretische en praktische inzichten rondom leiderschap in onderwijsinnovatie met ICT*. <https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/theoretische-en-praktische-inzichten-rondom-leiderschap-in-onderwijsinnovatie-met-ict/#:~:text=Leiders%20hebben%20een%20belangrijke%20functie,de%20informele%20innovatieleiders%2C%20zoals%20docenten>.
- Ravet, S. (2023). *Can Open Badges be an obstacle to recognition?* <https://www.learningfutures.eu/2023/08/can-open-badges-be-an-obstacle-to-recognition-1-4/>
- Rolfe, V. (2012). Open educational resources: Staff attitudes and awareness. *Research in Learning Technology*, 20(1). <https://doi.org/10.3402/rlt.v20i0/14395>
- Ryan, R. M., Bernstein, J. H., & Brown, K. W. (2010). Weekends, Work, and Well-being: Psychological Need Satisfactions and Day of the Week Effects on Mood, Vitality, and Physical Symptoms. *Journal of social and clinical psychology*, 29(1), 95-122. <https://doi.org/https://doi.org/10.1521/jscp.2010.29.1.95>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860>
- Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: a multi-sample study. *Journal of Organizational Behavior*, 25. <https://doi.org/10.1002/job.248>
- Schuwer, R., & Janssen, B. (2018). Adoption of sharing and reuse of open resources by educators in higher education institutions in the Netherlands: A qualitative research of practices, motives, and conditions. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 19(3), 1151-1171. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v19i3.3390>
- Shahid, A. (2019). The Employee Engagement Framework: High Impact Drivers and Outcomes. *Journal of Management Research*, 11(2). https://source.sheridancollege.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=pilon_publ
- Sun, L., & Bunchapattanasakda, C. (2019). Employee Engagement: A Literature Review. *International Journal of Human Resource Studies*, 9(1), 63-80. <https://ideas.repec.org/a/mth/ijhr88/v9y2019i1p63-80.html>
- SURF. (2016). *Whitepaper on open badges and micro-credentials*. <https://www.surf.nl/files/2019-06/Whitepaper-on-open-badges-en-micro-credentials.pdf>
- The Insights Group. (2014). *Employee Engagement*. <https://www.insights.com/media/1102/employee-engagement-whitepaper.pdf>
- Trends in HR. (2019). Transformationeel leiderschap zorgt voor duurzame motivatie. <https://www.trendsinhr.nl/transformationeel-leiderschap-zorgt-duurzame-motivatief/#:~:text=Volgens%20Janka%20Stoker%20gaat%20het,is%20sterk%20afhankelijk%20van%20leidinggevend>.
- Universiteit Utrecht. (2024). *Visie op erkennen en waarderen*. <https://www.uu.nl/media/100921>
- Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., Lens, W., & Andriessen, M. (2009). De Zelf-Determinatie Theorie: kwalitatief goed motiveren op de werkvloer. *Gedrag & organisatie*, 22(4). <https://doi.org/10.5117/2009.022.004.002>
- van Tuin, L., Schaufeli, W. B., & van Rhenen, W. (2022). Zicht op motivatie: Over leiderschap, ondernemingsdoelen, waarden en psychologische basisbehoeften. *Gedrag & organisatie*, 35(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.5117/GO2022.2.001.TUIN>
- Van Zanten, M., Uerz, D., van der Neut, I., van Rooij, P., Gorissen, P., & Kral, M. (2024). *Leidinggeven aan digitale onderwijstransformatie. Een competentieraamwerk voor het beroepsonderwijs*. <https://www.ixperium.nl/wp-content/uploads/2024/12/iXperium-Raamwerk-leidinggeven-aan-digitale-onderwijs-transformatie.pdf>
- Vanlommel, K., Coppoolse, R., & van den Boom-Muilenburg, E. (2022). *Wendbaar leiderschap: op zoek naar gepast veranderrepertoire*. <https://www.onderwijskennis.nl/kennisbank/wendbaar-leiderschap-op-zoek-naar-gepast-veranderrepertoire>

- Vansteenkiste, M. (No date). *Characterization of Basic Psychological Needs*. Retrieved 22-08-2024 from <https://selfdeterminationtheory.org/topics/application-basic-psychological-needs/>
- Willers Towers Watson. (2016). *The power of three Taking engagement to new heights*. W. T. Watson.
- Wynford group. (n.d.). *Motivating Employees with Recognition Strategies*.
https://www.wynfordgroup.com/whats_new/articles/article_motivating.htm
- Yencer, K. (2023). *Strategies for Informal Employee Recognition: Incorporating Employee Voices* [Wilmington University]. Delaware.
<https://www.proquest.com/openview/90c3e2668a332c1405eccb72a710bf2e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>

BIJLAGE A. DEFINITIES ERKENNEN EN WAARDEREN

Erkennen

Erkenning geven aan een medewerker is een vorm van het uiten van lof voor goed werk en kan op elk moment door iedereen binnen het bedrijf worden gegeven. Het is niet niveauspecifiek en verwijst simpelweg naar de handeling van het erkennen van iemands prestaties of bijdrage die de organisatie heeft geholpen de collectieve doelen en waarden te bereiken. Erkennen maakt dat de medewerker het gevoel krijgt te worden **gezien, gekend en gehoord** door collega's en leidinggeven. Het gevoel van erkenning is dan ook vooral een intern proces bij de medewerker.

Waarderen

Waardering krijg je van een ander. Vaak gaat het bij waarderen om het ontvangen van **materiele of immateriële beloningen voor specifieke doelen, prestaties en successen**. Het gevoel gewaardeerd te worden, is dan ook vooral een extern proces. Het zijn vaak materiele beloningen die aan medewerkers worden aangeboden voor een prestatie of succes, zoals een financiële bonus, promotie, cadeaubon of bloemen. Het kan ook gaan over minder tastbare beloningen zoals acceptatie, of het ontvangen van ondersteuning.

In het dagelijks taalgebruik loopt de betekenis van erkennen en waarderen door elkaar. Ook in de hierboven vastgestelde definities hangt het één samen met het ander.

Erkennen van medewerkers en hun resultaten of competenties kan op verschillende manieren gedaan worden (Bijv. <https://doublethedonation.com/employee-recognition-program-ideas/>) :

- Formeel: is meestal gestructureerd, op grote schaal en van tevoren gepland. Dit is het traditionele type erkennen van medewerkers, vaak in de vorm van een diploma, certificaat, bonus, loonsverhoging of positieve beoordeling. Daarnaast komt formele erkenning bijna altijd van managers, leiderschap en andere senior personeelsleden.
- Informeel: is geen "georganiseerde" vorm van erkenning en wordt doorgaans niet van tevoren gepland. Het is meestal kleinschalig en gebeurt sporadisch. Een paar voorbeelden van informele erkenning zijn het geven van een shout-out tijdens een vergadering van het hele bedrijf, het sturen van een e-card naar een collega of het besluiten om op een willekeurige dag de lunch op kantoor te kopen. Informele erkenning kan afkomstig zijn van collega's of leiders.
- Alledaags: is zelfs informeler dan de meeste vormen van informele erkenning. Zoals de naam al aangeeft, omvat dit kleine, alledaagse gebaren die waardering tonen, zoals het bedanken van een medewerker voor een goede werkdag wanneer hij of zij het kantoor verlaat. Alledaagse erkenning kan van iedereen op de werkplek komen.

Erkenning kan ook gegeven worden vanuit verschillende niveaus en op verschillende manieren waardoor ook de impact van de erkenning en waardering anders wordt (zie ook tabel 1 (MIRVA project consortium, 2020)).

Table 1 De componenten van een erkennings- en waarderingsecosysteem (MIRVA project consortium, 2020)

Erkenning/ waardering	Micro (Individueel)	Meso (Organisaties/netwerken)	Macro (Maatschappij)
Bron	Liefde of vriendschap	Solidariteit	De Wet/cultuur
Impact	Zelfvertrouwen	Zelfrespect	Zelfwaardering
Soort	Individu	Netwerken/groepen	De wet/cultuur
Entiteit	Familielid, vriend, buur, peer, collega...	Bedrijf, vereniging, school, universiteit, netwerk...	Overheid, rechtssysteem, markt, cultuur, ecosysteem...
Manier	Alledaags, Informeel	Informeel en formeel	Formeel
Vertrouwen	Hyperlokaal, interpersoonlijk	Lokaal + interorganisatieel	Globaal + interinstitutioneel
Manier	Verbaal, like, comment, retweet, aanbeveling...	Lidmaatschapskaart, contract, certificaat...	Wet, regelgeving, paspoort...

Waardering kan gegeven worden door middel van het geven van een beloning (Manzoor et al., 2021). Er zijn daarbij zowel intrinsieke en extrinsieke beloningen te geven (Tabel 2). Intrinsieke beloningen verwijzen naar de beloningen die voortkomen uit de inhoud van de baan zelf en omvatten motiverende kenmerken van de baan die persoonlijke voldoening geven, zoals autonomie, rol duidelijkheid en talentontwikkeling. Intrinsieke beloningen zijn vaak immateriële beloningen (relationele beloningen). Deze beloningen hebben te maken met leren, ontwikkeling en werkervaring. Voorbeelden van deze beloningen zijn kansen om te ontwikkelen, erkenning van het management van de organisatie, collega's, persoonlijke prestaties en het sociale leven.

Table 2 Overzicht intrinsiek en extrinsieke beloningen

Beloningen:	Persoonlijk	Groep
Intrinsiek	Persoonlijke voldoening	Sociale interactie
Extrinsiek	Persoonlijke beloning	Publieke erkenning

Extrinsieke beloningen zijn de fysieke voordelen die de organisatie biedt, zoals salaris, bonus, secundaire arbeidsvoorwaarden en carrièreontwikkelingsmogelijkheden. Extrinsieke beloningen zijn vaak tastbare beloningen (ook wel transactionele beloningen). Deze ontstaan door transacties tussen de werkgeversorganisatie en de medewerker en omvatten beloningen zoals salaris, bonussen en

andere voordelen. In organisaties wordt onder erkennen en waarderen meestal deze vorm van extrinsiek belonen bedoeld (maar het is dus complexer).

Zowel intrinsieke als extrinsieke beloningen kunnen ook vanuit een groep gegeven worden, we spreken dan over sociale beloningen. Deze ontstaan door de interactie met andere mensen en kunnen zowel ondersteunende relaties met de leidinggevende als wel collega's omvatten. Bij intrinsieke sociale motivatie zijn het sociale contact en de waardering op zichzelf de beloningen, bij extrinsieke sociale motivatie gaat het vaak over het belonen doordat men status of macht verkrijgt (bron: <https://www.ispatguru.com/motivation-and-rewards/>).